

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

AV-Portal für wissenschaftliche Filme: Analyse der Nutzerbedarfe

Margret Plank

Technische Informationsbibliothek

D-30167 Hannover

E-Mail: Margret.plank@tib.uni-hannover.de

Zusammenfassung

Die Technische Informationsbibliothek (TIB) entwickelt derzeit ein innovatives AV-Portal für wissenschaftliche Filme. Hierfür soll eine Auswahl von in der Forschung vorliegenden Methoden der visuellen Suche, Visualisierung und der automatischen Inhaltsanalyse auf den Bereich der digitalen Bibliotheken übertragen werden. Für die Entwicklung der Benutzerschnittstelle des AV-Portals wurden die Bedarfe der Nutzer analysiert. Auf der Basis der Ergebnisse wurde ein low-fidelity Prototyp entwickelt und in mehreren Designstufen optimiert.

Abstract

The German National Library of Science and Technology (TIB) is developing an innovative AV-Portal which allows web-based access to scientific films. Therefore the TIB would like to transfer existing methods of visual search, visualisation and automatic content analysis into the field of digital libraries. In order to ensure optimum usability of the AV-Portal, the development has been accompanied by user-centred processes. A needs analysis has been carried out and on that basis a low-fidelity prototype was developed and optimised in several iterative design steps.

Hintergrund

Die Technische Informationsbibliothek (TIB) (<http://www.tib-hannover.de>) sieht angesichts der Zunahme der Bedeutung multimedialer Objekte in Forschung und Lehre eine Notwendigkeit ihr Service- und Forschungsspektrum um ein Kompetenzzentrum für multimediale Objekte (<http://www.tib-hannover.de/de/die-tib/kompetenzzentrum-fuer-multimediale-objekte-kmo/>) zu erweitern. Vorrangiges Ziel des Kompetenzzentrums wird es sein, die Bedingungen für den Zugang zu und die Nutzung von multimedialen Objekten in Forschung und Lehre grundlegend zu verbessern und neue Formen der Nutzung vorhandener Bestände zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird derzeit ein innovatives AV-Portal entwickelt, das einen webbasierten Zugang zu wissenschaftlichen Filmen aus Technik und Naturwissenschaften ermöglicht, wie z.B. Simulationen, Animationen, aufgezeichnete Experimente, Vorlesungen und Konferenzen. Die AV-Medien sollen über das TIB- Suchportal GetInfo mit weitergehenden Forschungsinformationen wie digitalen Volltexten, numerischen Daten und Fakten sowie Forschungsdaten verknüpft sein. Darüber hinaus soll das Portal effiziente Such- und Präsentationsverfahren hinsichtlich multimedialer Objekte unterstützen. Die Zielgruppen eines AV-Portals in einer wissenschaftlichen Bibliothek sind in erster Linie Produzenten und Rezipienten aus Forschung, Lehre und Praxis.

Videoretrieval

Bisherige Such- und Präsentationsverfahren orientieren sich in erster Linie an textuellen Dokumenten, beispielsweise durch die kontrollierte Vergabe von Metadaten. Für AV-Medien ist eine Adaption dieser Verfahren durch den Einsatz (semi-)automatischer Medienanalyse sowie medienpezifischer Ein- und Ausgabeschnittstellen notwendig. Aus dem Bereich der automatischen Extraktion von Metadaten stehen beispielsweise eine Reihe von Methoden der automatischen Daten- und Medienanalyse für viele wichtige Medientypen wie Bilder, Audio, Videos, 3D-Modelle etc. zur Verfügung. Diese erlauben eine automatische Extraktion von Metadaten in Form von sogenannten Merkmalsvektoren oder anderen inhaltsbeschreibenden Strukturen,

welche für die inhaltsbasierte Suche und Visualisierung herangezogen werden können (vgl. Lews et al. 2005) (vgl. Petkovic, Jonker 2004) (vgl. Marques, Furth 2002). So können solche Strukturen beispielsweise im Bereich Video durch Verfahren der automatischen Shot-, Szenen-, Gesichter-, Kontext-, Genre-, Event- und Spracherkennung oder OCR gewonnen werden.

Neben einer textuellen Suche spielen visuelle Eingabeschnittstellen eine entscheidende Rolle bei der Suche in AV-Datenbeständen. Gemeint sind hierbei etwa Editoren, mittels derer Beispielskizzen eingegeben werden können (Query by Sketch) oder Features, die die Navigation und Selektion anhand von Beispielobjekten (Query by Example) (vgl. Chamlers et al. 1992) ermöglichen (vgl. Hearst 2000).

Eine medienspezifische Ergebnispräsentation ist von großer Bedeutung um das Ergebnis einer Suchanfrage beurteilen zu können. Für den Bereich der AV-Medien liegen eine Reihe von Verfahren vor, die es den Benutzern erleichtert gezielt innerhalb dieses Medientyps zu recherchieren (vgl. Lews et al. 2005). Dazu gehört ein visuelles Inhaltsverzeichnis, wie u. a. das vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut im THESEUS-Projekt entwickelte Softwaremodul zur Videostrukturanalyse, das auf der Basis von Strukturerkennung das AV-Medium in Szenen und Shots unterteilt und eine Navigation innerhalb der Objekte ermöglicht (<http://www.shotdetection.de>). Darüber hinaus ist die Abbildung des Sprechertextes auf der Basis von automatischer Spracherkennung zum Auffinden einer konkreten Bildsequenz möglich, wie u.a. vom Fraunhofer IAIS (<http://www.iais.fraunhofer.de/mmprec.html>) entwickelt. Das OSTI (Office of Scientific and Technical Information) im Energieministerium der USA (Department of Energy, DOE) hat gemeinsam mit Microsoft einen Audio Indexing Prototypen als Update des Multimedia Such- und Retrievalwerkzeugs SiencePix entwickelt. Das System verfügt über eine Spracherkennungssoftware, die ein Retrieval innerhalb der Sprechertexte möglich macht. Der gewünschte Suchterm wird zudem in den Audio-Snippets gehighlightet.

Kommerzielle Anwendungen

Für die Suche nach Bildern bieten die großen kommerziellen Suchmaschinen wie Google (<http://video.google.de>), Yahoo (<http://de.video.search.yahoo.com>) und Bing (<http://www.bing.com/videos>) eigene Plattformen an, auf denen der Nutzer das Suchergebnis mit medienspezifischen Parametern eingrenzen kann (z. B. Format, Auflösung). Bei Google ist zudem die Bildrecherche nach visueller Ähnlichkeit möglich, allerdings nur mit zuvor dort

gefundenen Bildern. Eine Ähnlichkeitssuche, in die Nutzer durch Hochladen auch eigene Bilder einbeziehen können, bieten GazoPa (<http://www.gazopa.com/>) und die Betaversion von Retrievr (<http://labs.systemone.at/retrievr>). Beide verfügen zudem über die Möglichkeit einer Query by Sketch. Firmen wie Betaface (<http://www.betaface.com/>) und seit kurzem auch Picasa (<http://picasa.google.de/>) haben sich auf die Suche per Gesichtserkennung spezialisiert. Picasa nutzt diese Technik um die Fotoverwaltung mit automatischer Bildererkennung und -klassifizierung zu ergänzen und bietet zudem die Möglichkeit des Geotagging an. TinEye (<http://www.tineye.com>) erlaubt den Upload eigener Bilder, alternativ zur Eingabe einer Internetadresse als Bildquelle und findet ausschließlich solche, die dem Original entsprechen. Damit lassen sich beispielsweise Urheberrechtsverletzungen aufspüren. Voxlead News (<http://voxleadnews.labs.exalead.com/>) sucht in den gesprochenen Inhalten von Radio- und Fernsehsendungen und ermöglicht so eine innovative Navigation innerhalb eines Videos.

Der erfolgreiche Transfer von ausgewählten Retrieval-Lösungen aus der Forschung in die Praxis stellt die Grundlage für die Entwicklung des geplanten AV-Portals an der TIB dar.

Nutzerbedarfe AV-Portal

Im Frühjahr 2010 hat die TIB gemeinsam mit einer auf Usability spezialisierten Agentur eine Analyse durchgeführt, die die Anforderungen der o.g. Zielgruppen in Bezug auf Sammlung und Bereitstellung von wissenschaftlichen AV-Medien in der TIB ermitteln sollte und die folgende Maßnahmen umfasste:

- Experteninterviews mit Vertretern aus wissenschaftlichen Instituten, Film-instituten, Bibliotheken und Hochschulen
- Umfeldanalyse: Recherche öffentlich verfügbarer AV-Portale, inhaltsbasierter Suchmethoden und Visualisierung
- Entwicklung eines prototypischen AV-Portals auf Basis der Ergebnisse
- Fokusgruppen mit Benutzern aus den Zielgruppen

Experteninterviews

Die Experteninterviews wurden telefonisch durchgeführt und dauerten ca. 60 Minuten. Die 6 Teilnehmer wurden gebeten, aus ihrer Sicht relevante Verfahren, Techniken und Aktivitäten aus dem Videoretrieval zu beschreiben und deren Einsatz im geplanten Vorhaben der TIB zu bewerten.

Die Experten sehen einen großen Bedarf in einem wissenschaftlich ausgerichteten AV-Portal in Deutschland und empfehlen u. a. folgende Verfahren und Techniken anzuwenden bzw. in den Prototyp zu integrieren:

- Kundenfreundliche Benutzeroberfläche
- Verknüpfung der Videos mit dem Kontext, z.B. Volltexte oder Forschungsdaten bzw. medienübergreifende Suche
- Leistungsstarke textuelle Suchfunktionen (einfache Suche, erweiterte Suche)
- Visuelle Suchfunktionen (z.B. ähnlichkeitsbasierte Suche)
- Semantische Suche
- Visuelles Inhaltsverzeichnis auf der Basis von Shot-/Szenendetektion
- Faceted Search
- Navigation über den Audiotext auf der Basis von Spracherkennung
- Kanäle (Fächer, Institutionen etc.) analog zu YouTube
- Einfaches Hochladen eigener Videos inkl. Vergabe von Nutzungsrechten
- Benutzergenerierte Web 2.0-Dienste wie Tagging und Bewertung

Fokusgruppen mit Benutzern aus den Zielgruppen

Auf der Basis der o.g. Experteninterviews in Verbindung mit einer Umfeldanalyse zum Thema „Öffentlich verfügbare AV-Portale“ wurde ein Prototyp entwickelt, der mit zwei Fokusgruppen aus den Bereichen Physik und Maschinenbau von insgesamt 15 Teilnehmern diskutiert und anschließend optimiert wurde (vgl. Plank 2010).

Analog zu den Zielgruppen der TIB wurden die Teilnehmer aus den Bereichen Industrie, Forschung und Lehre rekrutiert und setzen sich folgendermaßen zusammen: Wissenschaftliche Mitarbeiter (3), Doktoranden (2), LfBA (1), Akademischer Oberrat (1), Studenten (3), Technischer Angestellter (1), Dipl. Bibliothekarin (1), Ingenieur (1), ohne Angabe (2)

Es folgen die wichtigsten Ergebnisse in der Übersicht:

Anreize und Voraussetzungen für die Nutzung des Portals

Die 15 Teilnehmer sehen in dem Portal einen großen Mehrwert für ihre wissenschaftliche Arbeit. Sie erwarten einen großen bereits vorhandenen Grundstock an AV-Medien, wobei die Qualität der Inhalte entscheidend ist. Die Referenzierbarkeit der selbsteingestellten Medien durch die Vergabe eines DOI stellt einen großen Anreiz dar. Eine überregionale Wahrnehmung der Medien sowie die Möglichkeit für das eigene Institut/Institution zu werben wird positiv vermerkt. Eine Kontrollinstanz, die eingestellte Medien und Benutzeraktionen überprüft, wird ebenso erwartet wie die Verknüpfung der AV-Materialien mit anderen Medien im TIB-Suchportal GetInfo.

Suchmöglichkeiten (Text, Bild, Zeichnung)

Auf der Startseite werden über die Möglichkeit einer gezielten Suche hinaus Zugänge wie z.B. Stöbern, Einstieg nach Themen/Zielgruppen erwartet. Weiterhin wünschen die Nutzer die Integration von Kanälen analog zu YouTube (<http://www.youtube.de>) sowie eine sprachenübergreifende Suchmöglichkeit. Die Teilnehmer zeigten sich sehr offen für innovative Suchmöglichkeiten (Suche mit Bild, Suche mit Zeichnung), aber würden diese gern mit textueller Suche kombinieren.

Zum Video gehörige Daten und Informationen

Alle gängigen Videoformate werden erwartet (wmv, avi, ...). Die Information darüber, in welchem Format ein Video vorliegt, sollte bereits in der Ergebnisliste ersichtlich sein. Neben der Möglichkeit den Source Code bei Java-Applets einsehen zu können, würden es die Benutzer begrüßen, wenn zu erkennen ist, mit welcher Software eine Simulation erstellt wurde und ein Link zu der Software bereitgestellt würde. Es wird gewünscht, die Ergebnisliste nach Dateigröße sortieren zu können, auch wenn diese für die Benutzer erst spät im Recherchevorgang eine interessante Information ist. Wichtige Detailinformationen zu den AV-Medien sollen zentral auf der Detailseite eines Videos ersichtlich sein.

Navigation innerhalb eines Videos

Die Möglichkeit einer Suche bzw. der Navigation im Video über den abgebildeten Audiotext erscheint den Nutzern sehr interessant. Dasselbe gilt für die Navigation über ein visuelles Inhaltsverzeichnis. Eine manuelle Kapitel-Segmentierung durch die Einstellenden wäre ebenfalls interessant. Auf diese Weise könnte der Hochladende selbst entscheiden, in welche Kapitel er sei-

nen Film einteilen würde. Weiterhin möchten die Teilnehmer auch von einer Folie in einer Präsentation an die entsprechende Stelle im Video springen können.

Filter Faceted Search

Der Aufbau des Filters wurde von allen Teilnehmern begrüßt. Insbesondere die Möglichkeit uninteressante Kategorien zuklappen zu können und dafür mehr Platz für relevante Kategorien zu haben, wurde positiv bewertet. Sprachoptionen sollten nicht im Filter, sondern in der Suche untergebracht werden. „Relevanz“ als Begriff im Dropdown war den Benutzern unklar und „Verfügbarkeit“ im Sinne von rechtlicher Verfügbarkeit wird als Filterkategorie erwartet. Um die Seriosität der Videos zu erkennen, wünschten sich die Teilnehmer die Möglichkeit, Ergebnislisten nach Quellen zu filtern.

Videos abspielen und bearbeiten

Die Benutzer wünschen sich die Möglichkeit, ein Video nicht nur in der Standard- und in der Vollbild-Ansicht abspielen zu können, sondern wie bei YouTube zusätzlich mindestens eine Zwischenstufe zur Auswahl zu haben. Bezüglich der Online-Bearbeitung von Videos würde es den Teilnehmern ausreichen von einem Video eine Szene auswählen zu können, die sie als Ausschnitt herunterladen und somit von einem langen Video nicht die volle Datenmenge auf ihrem Rechner speichern müssen. Ein vollständiges Schnittwerkzeug zum Neu-Kombinieren von Szenen wird nicht gewünscht.

Benutzergenerierte Inhalte/Web 2.0

Die Nutzung von Social Networks wie Facebook (<http://www.facebook.com>) etc. scheint vorrangig für Studierende interessant zu sein, die auch eine Verknüpfung mit E-Learning-Plattformen wie StudIP wünschen.

Die Produzenten sollen ihr eigenes Video mit Tags versehen können, aber ein Benutzer soll auch Schlagwörter ergänzen können. Schlagwörter, die vom Autor oder Bereitsteller des Videos vergeben wurden, sollen von anderen unterscheidbar sein. Beim Thema Tagging wurde außerdem noch einmal die Notwendigkeit einer Kontrollinstanz diskutiert: „Nutzertags sind wichtig, sollten aber nicht ungefiltert und unkontrolliert vergeben werden können.“ Die Teilnehmer waren zudem gegenüber den meisten reinen Community-Features (wie Profile, Vernetzung mit anderen etc.) eher skeptisch eingestellt. Darüber hinaus erschloss sich den Teilnehmern zunächst nicht, ob mit „bewerten“ die Aufzeichnungsqualität eines Videos oder die Anschau-

lichkeit des Inhalts gemeint ist. Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass eine einzige Bewertungskategorie (beispielsweise durch die Vergabe von Sternen) zu grob für die Komplexität eines Films sei und man deshalb die Bewertung aufteilen sollte (z.B. Bewertung des Inhalts, Bewertung der technischen Qualität etc.).

Optimierter Prototyp

Auf Basis der Ergebnisse der Fokusgruppen wurde der Prototyp optimiert. Es folgt ein Überblick über die nutzerseitigen Funktionen des geplanten AV-Portals:

- Von zentraler Bedeutung ist die textbasierte Suche (z.B. nach Autor, Titel, Abstract), die sich bei Bedarf zusätzlich anhand von vordefinierten Kategorien und Optionen weiter einschränken lässt. Neben der gezielten Suche ist der Sucheinstieg auch über Stöbern möglich. Nutzer finden die AV-Medien nach Fachgebieten sortiert oder können sich die neuesten, bestbewerteten, meistgesehenen oder zuletzt angesehenen AV-Medien anzeigen lassen. Zudem kann das Ergebnis anhand von Filtern eingeschränkt werden (z.B. nach Fächern, Themen, Formaten, rechtlicher Verfügbarkeit, Institutionen, Medientypen, Autoren, Verlage, Erscheinungsjahre, Datenbanken). In einer Ausbaustufe soll das AV-Portal auch die Suche nach ähnlichen AV-Medien anhand eines Bildes oder Screenshots möglich machen (Query by Example).
- Die Trefferliste zeigt neben Detailinformationen zum AV-Medium auch Bewertungen und Rezensionen anderer Nutzer. Zusätzlich kann über eine TagCloud in verwandten Themen gesucht werden. Mithilfe eines visuellen Inhaltsverzeichnisses kann der Nutzer im Video navigieren und die gesuchte Bildsequenz gezielt ermitteln. Alternativ soll über den visualisierten Sprechertext mittels Suchterm-Highlighting im Video navigiert werden können. Angezeigt wird das Video über einen Preview Player, der einen Vollbildmodus bietet. Zudem werden die Treffer aus dem TIB-Fachportal GetInfo angezeigt, wie z.B. digitale Volltexte und Forschungsdaten. Die AV-Medien werden sequenzgenau mit Digital Object Identifiers (DOI) versehen, sodass deren Referenzierbarkeit gewährleistet ist.
- Registrierte Nutzer können eigene AV-Medien in das Portal hochladen, sowie deren Kapitel entweder manuell oder auch automatisch segmentieren und mit einem Logo/Wasserzeichen versehen.

Weitere Schritte

Mit der Entwicklung eines innovativen AV-Portals an der TIB soll ein Beitrag dazu geleistet werden, den wachsenden Bestand der AV-Medien optimal zu erschließen, effizient zu verwalten und nutzergerecht zugänglich zu machen. Um die Anforderungen und Bedürfnisse aller Benutzergruppen optimal zu bedienen und zu berücksichtigen, wird die Entwicklung auch weiterhin mit Methoden des benutzerzentrierten Designs begleitet. So sollen in der Umsetzungsphase umfangreiche Usabilitytests in mehreren Iterationsstufen stattfinden. 2011 ist ein teilfunktionaler Prototyp geplant, 2012 eine Pilotphase und bis Ende 2013 die Überführung in die Systemumgebung der TIB.

Abbildung 1: Optimierter Prototyp (Startseite) http://www.tib.uni-hannover.de/fileadmin/av-portal-wireframe/2010-06-14_Wireframes_Videoportal_Start.html

Literaturverzeichnis

- Chamlers, M.; Chitson, P. (1992). Bead: Explorations in Information Visualization. In: Belkin, N. (Hg.): SIGIR '92.
- Hearst, M. (2000). User Interfaces and Visualization. In: Baeza-Yates, R.; Ribeiro-Nato, B. (Hg.): Modern information retrieval. Harlow: Addison-Wesley.
- Lewis, M. S.; Sebe, N.; Djeraba, C.; Jain, R. (2005): Content-based Multimedia Information Retrieval: State of the Art and Challenges. In: ACM transactions on multimedia computing, communications, and applications. TOMCCAP. New York, NY: ACM, Bd. 2/1, S. 1–19.
- Marques, O.; Furht, B. (2002): Content-based image and video retrieval. Boston: Kluwer Acad. Publ.
- Petkovic, M.; Jonker, W. (2004): Content-based video retrieval. A database perspective. Boston, Mass.: Kluwer Acad. Publ.
- Proceedings of the Fifteenth Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York, NY: ACM Press.

Internetquellen (Verifizierungsdatum: 17. Januar 2011)

- Betaface <http://www.betaface.com/>
- Bing Bilder- und Videosuche www.bing.com/images und <http://www.bing.com/videos>
- Fraunhofer HHI <http://www.hhi.fraunhofer.de/> und <http://www.shotdetection.de>
- Fraunhofer IAIS <http://www.iais.fraunhofer.de/mmprec.html>
- GazoPa <http://www.gazopa.com>
- Google Bilder- und Videosuche <http://images.google.de> und <http://video.google.de>
- Kompetenzzentrum für multimediale Objekte
<http://www.tib-hannover.de/de/die-tib/kompetenzzentrum-fuer-multimediale-objekte-kmo/>
- OSTI (Office of Scientific and Technical Information)
http://www.msraivs.com/audiosearch_demo/
- Picasa <http://picasa.google.de/>
- Plank, M. (2010) Abschlussbericht: Anforderungsspezifikation AV-Portal für wissenschaftliche Filme, Technische Informationsbibliothek (TIB)
http://www.tib-hannover.de/fileadmin/kmo/Abschlussbericht_Studie_AVPortal.pdf
- Retrievr <http://labs.systemone.at/retrievr>
- Technische Informationsbibliothek (TIB) <http://www.tib-hannover.de/>

TIB Prototyp AV-Portal

http://www.tib.uni-hannover.de/fileadmin/av-portal-wireframe/2010-06-14_Wireframes_Videoportal_Start.html

TinEye <http://www.tineye.com>

Voxalead News <http://voxaleadnews.labs.exalead.com/>

Yahoo Bilder- und Videosuche

<http://de.images.search.yahoo.com> und <http://de.video.search.yahoo.com>